

8. Кузьмин В.В. Проблемы прогнозирования параметров занятости и рынка труда / В.В. Кузьмин, С.Г. Кузнецов, Н.М. Кулагина, А.Д. Попов // Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. – 2010. – № 8. – С. 703-726.
9. Крайнов Н.Н. Гуманизация социально-трудовых отношений / Н.Н. Крайнов // КЭ. – 2011. – № 4. – С. 67-70.
10. Скавитин А.В. О субсидиарности в социально-трудовых отношениях / А.В. Скавитин // Известия БГУ. – 2009. – № 6. – С. 78-101.
11. Абакумова Н.Н. Проблемы социально-трудовых отношений и социальное партнёрство / Н.Н. Абакумова // Идеи и идеалы. – 2018. – № 2 (36). – С. 28-40.
12. Мраморнова О.В. Содержание категории «Социально-трудовые отношения» / О.В. Мраморнова // Вестник СГТУ. – 2011. – № 2 (60). – С. 357-361.
13. Стативка О.Н. Гуманизация социально-трудовых отношений на предприятии / О.Н. Стативка // БИ. – 2012. – № 10. – С. 180-183.
14. Муравьёва А.А. Государственное регулирование рынка труда / А.А. Муравьёва // Вестник СамГУ. – 2015. – № 2 (124). – С. 246-250.
15. Вахтерова Е.О. Государственное регулирование рынка труда / Е.О. Вахтерова, И.В. Гоман // Вестник СамГУ. – 2014. – № 8 (119). – С. 168-171.
16. Коваль С.П. Механизм государственного регулирования рынка труда / С.П. Коваль // Экономический вестник университета. Сборник научных трудов учёных и аспирантов. – 2016. – № 29-1. – С. 243-248.
17. Официальный ресурс Министерства экономического развития Донецкой Народной Республики. Рынок труда ДНР. Итоги 2019 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://clck.ru/QUTrg>
18. Официальный ресурс Министерства экономического развития Донецкой Народной Республики. Занятость населения Донецкой Народной Республики в январе-апреле 2020 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://clck.ru/QUThT>
19. В какой отрасли в Республике не хватает специалистов? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.donetsk.kp.ru/online/news/3673633/>

УДК 331.108.3
DOI

ПОДБОР И НАЁМ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ

Смирнов С.Н.,
канд. техн. наук, доцент,
доцент кафедры управления персоналом и
экономики труда
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Рассмотрены вопросы поиска и подбора кандидатов на вакантные рабочие места. Выполнен сравнительный анализ источников привлечения персонала. Уделено внимание формированию и развитию кадрового резерва. Обобщён опыт оценки эффективности отбора персонала. Обоснованы предложения по совершенствованию системы подбора и найма работников.

Ключевые слова: персонал, управление, подбор, наём, организация, поиск, кандидат, оценка, резерв.

RECRUITMENT AND HIRING OF PERSONNEL IN THE ORGANIZATION

**Smirnov S.N.,
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Associate
Professor of the Department of Personnel Management
and Labor Economics
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The issues of search and selection of candidates for vacant jobs were considered. A comparative analysis of the sources of personnel attraction has been performed. Attention was paid to the formation and development of the personnel reserve. The experience of assessing the effectiveness of personnel selection is generalized. Proposals for improving the system for the selection and recruitment of employees have been substantiated.

Keywords: personnel, management, selection, hiring, organization, search, candidate, assessment, reserve.

Постановка задачи. Совершенствование управления персоналом как основного ресурса является важной задачей системы управления организацией. В то же время персонал является весьма сложным объектом управления. Работники наделены интеллектом, они критически оценивают предъявляемые к ним требования, способны обосновывать свои мнения и решения (нередко по вопросам, выходящим за пределы их служебных полномочий); их поступление на работу в организацию связано с определёнными намерениями и перспективами [11, с. 206].

Персонал имеет собственные цели, не всегда совпадающие с целями руководства организации. В конечном счёте, реализация всех управленческих решений обеспечивается коллективом. Управление персоналом организации рассматривается как целенаправленная деятельность руководящего состава руководителей и специалистов кадровой службы, содержащая обоснование, разработку и реализацию кадровой политики, механизмов и способов управления персоналом.

Управление персоналом включает формирование и развитие системы управления персоналом, прогнозирование и планирование человеческих ресурсов, составление оперативных планов работы с сотрудниками, осуществление маркетинга персонала, оценку кадрового потенциала и расчёт потребности организации в персонале [5, с. 7].

Особую значимость приобретают вопросы поиска, привлечения и отбора персонала, способного качественно и в срок выполнять поставленные задачи, не допуская нарушений трудовой дисциплины, проявляя сплочённость, взаимопомощь, готовность повышать свой профессиональный уровень [7, с. 71].

Обзор последних исследований и публикаций по данной проблеме. Вопросам теории и практики поиска и отбора персонала посвящены работы Базарова Т.Ю., Веснина В.Р., Генкина Б.Н., Дураковой И.Б., Дятлова В.А., Егоршина А.П., Кравченко К.А., Одегова Ю.Г., Пугачёва В.П., Травина В.В., Шапиро С.А., Шекшни С.В.

В работах данных учёных поиск и приём на работу новых сотрудников рассматривается как важная составляющая системы управления персоналом.

Подбор и наём персонала призван обеспечить соответствие кадрового состава организации стоящими перед ней задачами.

По мнению авторов, привлечение персонала даёт возможность организации сформировать необходимый резерв кандидатов на занятие должностей, принимая во внимание все возможные перемены во внутренней и внешней среде.

Рационально выстроенная система поиска и подбора персонала составляет основу решения многих задач, в том числе повышения производительности труда, используя знания, умения и навыки вновь принятых специалистов. Подбор и наём персонала может рассматриваться как система, включающая подходы, способы, источники, испытывающие воздействие внутренних и внешних факторов. Подбор соискателей осуществляется в несколько стадий, где выявляется соответствие профессиональных целей и задач соискателя, его качеств требованиям должности и намерениям руководства организации.

Подбор кандидатов на должность носит комплексный характер и включает установление целей и задач найма новых работников, методов оценки деловых и личностных качеств, учёт фазы развития организации, общей стратегии и стратегии управления человеческими ресурсами, социальной политики в сфере труда.

Существуют различные определения понятия «наём персонала». Согласно Кибанову А.Я.: «Наём на работу представляет собой совокупность действий по поиску и привлечению соискателей, обладающих определёнными качествами, позволяющими организации добиться поставленных целей» [6, с. 310].

По мнению Колосовой Р.П., «привлечение в организацию соискателей выступает как важная функция системы управления человеческими ресурсами, и оказывает существенное влияние на имидж и будущей организации» [8, с. 416].

Концепция найма персонала – это ряд представлений, оформленных в виде документов, а также наработанная практика определения количества работников и проведения мероприятий по приёму на работу [3, с. 73].

Организация процесса набора персонала заключается в комплектовании необходимого состава кандидатов на все должности и рабочие места, из которого организация отбирает (подбирает) сотрудников, которые наиболее подходят к требованиям данной должности.

Поиск и наём персонала рассматривается как двусторонний процесс, в ходе которого организация принимает на работу наиболее подходящего из кандидатов. Кандидаты также делают свой выбор в пользу того работодателя, который в большей степени даст возможность реализовать их профессиональные интересы. Сама система подбора и найма работников должна быть построена таким образом, чтобы объективно оценить профессиональные и личные качества соискателя. И в то же время дать возможность будущему сотруднику убедиться в профессиональных перспективах на новом рабочем месте [4, с. 66].

Целью статьи является обоснование предложений по совершенствованию системы подбора и найма персонала в организации.

Задачи, поставленные для достижения цели:

– выявить сущность подбора и найма персонала как составляющей системы управления персоналом организации;

– выполнить сравнительный анализ источников привлечения соискателей на вакантные рабочие места;

- изучить роль и возможности кадрового резерва;
- рассмотреть способы оценки эффективности подбора персонала.

Изложение основного материала исследования. Подбор персонала предполагает выбор из возможных претендентов наилучшего, отвечающего требованиям данной вакансии.

Каждой организации следует выбирать и внедрять в практику собственную концепцию и схему поиска и найма новых работников, исходя из применяемой стратегии, сформировавшейся организационной культуры, стиля руководства и др. Каждый из методов найма имеет определённые недостатки, не всегда процедура оценки кандидатов может быть проведена силами одних работников организации без сторонних специалистов. Только комплексное применение различных методов позволит добиться положительного результата.

С целью набора персонала организацией используются как внешние, так и внутренние источники. Внешние источники по потенциалу являются большими, дают новизну, что представляют определённую ценность, но и, соответственно, содержат в себе более высокую долю риска для организации при том, что период адаптации в коллективе гораздо дольше.

Привлечение соискателей на рабочие места должно основываться на достоверной информации о сложившейся кадровой ситуации в городе (регионе). Особенно важна такая информация для вновь создаваемых организаций. Не следует ограничиваться только официальной информацией, представленной в сборниках статистических учреждений.

Необходимо имеющиеся сведения дополнять специальными социологическими наблюдениями и анализом периодической печати. Нужно проводить анализ сведений о: занятости и безработице; уровне заработной платы; профессионально-возрастных группах; профессиях (квалификации) на рынке труда; деятельности образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования, осуществляющих подготовку младших специалистов, бакалавров, специалистов, магистров, повышение квалификации, профессиональную переподготовку. К учёту принимаются:

- уровень аккредитации образовательного учреждения;
- направления подготовки;
- объёмы выпуска будущих работников;
- результаты итоговой аттестации, уровень знаний и умений;
- мнения работодателей о качестве подготовки выпускников.

Частные агентства по найму, как правило, используют современные технологии подбора и отбора квалифицированного и конкурентоспособного персонала. Поскольку компетентный персонал является основой успешности деятельности организации, то сжатые сроки на поиск таких сотрудников неминуемо приводят к необходимости обращаться к кадровым агентствам. Как правило, такие агентства предоставляют организации на собеседование несколько кандидатур на одну должность для того, чтобы организация могла самостоятельно принять решение и подобрать нужного работника [12, с. 147].

К методам набора сотрудников относят объявления в средствах массовой информации, использование вербовщиков, компьютеризированные службы подбора сотрудников, организацию ярмарок для донесения информации до возможных кандидатов, приём будущих выпускников учебных заведений на время каникул и производственной практики, а также программы сотрудничества. Причём эффективность указанных выше методов зависит от категории вакансий [11, с. 80].

При описании вакансии и рассмотрении заявок от соискателей на вакантную должность следует придерживаться определённых правил:

1. Корректное описание вакансии. Требования к соискателям должны быть конкретными, а не расплывчатыми. В описании вакансии не должно присутствовать: «Нужен эффективный креативный сотрудник для участия в престижном проекте». Изучая вакансию, соискатель должен чётко представлять себе, какой результат от него ожидают, какие к нему будут предъявлены требования как к будущему работнику.

2. Требование к кандидатам предоставлять сопроводительное письмо как обязательное. Описание заявки должно включать пункт, согласно которому сопроводительное письмо должно быть обязательно приложено к заявке. Этим можно добиться исключения нежелательных кандидатов, отказывающихся предоставлять сопроводительное письмо. Резюме будет получено в основном от тех кандидатов, которые реально претендуют на замещение освободившейся должности. Случайные кандидаты вряд ли пришлют свои резюме без намерения быть принятыми на работу. Такой подход, безусловно, эффективен. Однако его целесообразно использовать только для должностей, которые предполагают реализацию сложных ответственных проектов.

3. Чтение резюме по определённому алгоритму. Это позволит сэкономить время, необходимое для рассмотрения. Первоочерёдного внимания заслуживают основные блоки информации:

- опыт работы / опыт руководящей работы;
- желаемый уровень заработной платы;
- образование;
- профессиональные достижения.

Те заявки, в которых указан уровень заработной платы, не соответствующий финансовым возможностям организации, нужно исключить из дальнейшего рассмотрения.

Внутренние источники образуются внутри самой организации, предполагают использование трудового потенциала персонала без дополнительного набора соискателей.

Для замещения вакантных мест может использоваться сверхурочная работа. Её преимущество заключается в том, что исключаются затраты на подбор и поиск нового персонала. Однако использование сверхурочной работы как способа замещения вакантных мест сильно ограничено из-за требований трудового законодательства.

Преимущества и недостатки внутренних и внешних источников представлены в табл. 1.

Таблица 1

Преимущества и недостатки источников набора персонала

Источники набора персонала	Преимущества	Недостатки
Внутренние	Возможность служебно-должностного продвижения своих сотрудников. Повышение лояльности работников к организации. Укрепление сплочённости коллектива. Экономия средств, необходимых на поиск и привлечение новых работников. Осведомлённость о деловых и	Ограниченный выбор кандидатов на вакантные места. Возможность соперничества и конфликта внутри коллектива при проведении конкурсного отбора. «Клановость», «семейственность» и «кумовство», тормозящие реализацию новых идей.

	личностных качествах работников. Переход на новую должность как мотивирующий фактор	Затраты на повышение квалификации и профессиональную переподготовку в связи с переходом на новую должность
Внешние	Привлечение к участию в отборе большого количества кандидатов. Возможность апробации и внедрения в практику новых методик и способов оценки кандидатов. Появление с приходом новых работников новых взглядов на решение производственных проблем	Увеличение периода прохождения профессиональной адаптации. Возможность конфликтов между «старыми» работниками и новичками. Отсутствие гарантий выполнения новыми сотрудниками своих должностных обязанностей

Вопрос создания и использования кадрового резерва не теряет актуальности. Даже наличие в организации квалифицированных специалистов со значительным опытом не снижает значимости кадрового резерва как источника кандидатов на ответственные должности. Занятие должностей специалистами успешно проявившими себя работниками ещё не означает, что в дальнейшем организация не будет нуждаться в их замене.

Во-первых, некоторые сотрудники, завоевав определённый авторитет как профессионалов, могут получить приглашение на работу от другой организации (нередко конкурирующей). Кроме приглашения такому работнику будет обещана более высокая заработная плата, решение социальных вопросов, удобный режим рабочего времени и пр. И некоторые из сотрудников согласятся на смену места работы.

Во-вторых, кто-то из руководителей может выразить несогласие с собственниками предприятия по вопросам используемых ими методов работы, и предложит своё видение решения проблем.

Но не всякую инициативу наёмного руководителя владельцы станут поддерживать. Спор по деловым вопросам может носить принципиальный характер. Не видя возможности реализации собственных проектов на своём предприятии, руководитель начнёт искать возможность внедрения за его пределами. Если интерес к его инициативам проявят представители другой компании, то он перейдёт туда на работу.

В-третьих, не всякий работник, даже занимая высокооплачиваемую должность, долгое время будет удовлетворён своим служебным положением. Обладая высокой квалификацией и имея опыт решения сложных профессиональных задач, такой сотрудник нередко будет искать возможность занять более высокую должность. А такой возможности ему своя организация не всегда может предоставить. Если последует приглашение от другой организации, то оно будет принято, даже если не будет выигрыша в заработной плате.

Кроме того, у кого-то из работников не будет возможности выполнять свои обязанности на прежнем высоком уровне по состоянию здоровья.

Кадровый резерв представляет собой группу сотрудников, специально подготовленную и сформированную согласно соответствующему распоряжению, которые добились определённых результатов в процессе

трудовой деятельности и проявили способность и готовность к руководящей работе.

Принятые большинством организаций критерии отбора в кадровый резерв:

- высокие результаты профессиональной деятельности на протяжении значительного периода времени;
- готовность кандидата обучаться, повышать свой профессиональный уровень;
- обладание необходимыми компетенциями, позволяющими выполнять работу на высоком уровне;
- возраст кандидата (оптимальным возрастом для зачисления в кадровый резерв считается 24-36 лет);
- образование (магистр, академический бакалавр);
- опыт работы в данной организации (в том числе на руководящей должности);
- поощрения.

Участие сотрудника в кадровом резерве должно давать ему возможность профессионального и личностного развития и играть мотивирующую роль, что должно быть отражено в принципах формирования кадрового резерва.

Внутренний конкурс проводится подразделением по управлению персоналом методом письменного или устного оповещения всех структур организации о существующей вакансии с предложением представить кандидатуру на такую должность [9, с. 54].

С вновь принимаемым на работу кандидатом проводится предварительная отборочная беседа, проверяются рекомендации и послужной список, проводится тестирование [10, с. 48]. Кандидат заполняет бланк заявления и анкету, проходит медицинский осмотр (при необходимости, если работа предъявляет особые требования к здоровью соискателя) [10, с. 52].

Сама процедура отбора и найма претендента на освободившуюся должность, и включающая одно или несколько собеседований, не может дать полного и всестороннего представления о нём. Сотрудник, проводящий собеседование, полагается на своё первое впечатление, которое нередко оказывается ошибочным. Кроме того, определённую роль могут сыграть случайные факторы. Один из собеседников во время процедуры отбора может оказаться нездоровым, или может сказаться плохое настроение, неудачи в личной жизни и др. Возможно, соискатель на должность не сумел произвести на интервьюера впечатления без видимых причин. То есть на результаты собеседования влияет множество субъективных факторов, что, безусловно, негативно скажется на качестве отбора.

Получили распространение и активно используются рекомендательные письма. Но и рекомендательного письма может оказаться недостаточно. Ведь работодателя интересуют многие стороны трудовой деятельности будущего подчинённого:

- готов ли он будет работать сверхурочно при выполнении важного проекта?
- позволит ли ему состояние здоровья трудиться фактически без выходных, когда часть работы приходится выполнять дома?

Безусловно, претендент может предъявить медицинские справки, из которых будет следовать, что со здоровьем у кандидата всё в порядке, что у него нет никаких отклонений. Но всё же сомнения у руководителя могут остаться.

Заключительным этапом подбора персонала является подготовка решения, которое заключается в сравнении кандидатов и предоставлении руководству результатов такой сравнительной характеристики для принятия окончательного решения о приёме на работу и подписании трудового договора.

Расстановка персонала предполагает распределение работников по структурным подразделениям и конкретным должностям.

Оценка эффективности подбора персонала может проводиться с использованием ряда приведённых ниже показателей. Необходимо принимать во внимание также смежные факторы, что даст возможность объективно судить об эффективности системы поиска и привлечения кандидатов на вакантные рабочие места.

1. Реализация планов подбора соискателей на вакантные рабочие места (подбор намеченного количества работников в оговорённые сроки). Данный показатель рассматривается как целевой, и даёт ответ на ряд вопросов. Наибольшая эффективность достигается в том случае, когда организация разрабатывает и реализует стратегические планы, при этом сотрудники кадровой службы располагают планом с указанием количества работников, которых необходимо подобрать к точно оговорённому сроку. Данный подход позволяет сопоставить результаты проведённого найма с ранее принятым планом и дать оценку соответствия (несоответствия) выполнения плана. В том случае, когда организация не осуществляет планирование, в качестве основного показателя могут рассматриваться затраты времени на поиск, набор и приём на работу новых сотрудников. В любом случае наиболее продолжительный срок поиска нового сотрудника (даже уникального специалиста) не должен превышать трёх месяцев.

Менеджер по подбору персонала должен знать, какими личностными и профессиональными качествами должен обладать будущий работник, чему должны способствовать заявка подразделения на подбор и беседа с начальником подразделения.

Анализируя количество уволившихся работников, не следует в то же время не ограничиваться только лишь одними цифрами. Необходимо изучать все обстоятельства, ставшие причиной увольнения того или иного работника. Если организацию покидает сотрудник с низким трудовым потенциалом, не способный выполнять служебные обязанности на должном уровне, то такой факт положительно характеризует кадровую работу и может рассматриваться как функциональная текучесть. Организация только выиграет от того, что средства, которые могли быть неоправданно потрачены на содержание малоэффективного сотрудника, могут в будущем использоваться для подбора, адаптации и профессионального развития перспективного специалиста.

2. Показатель текучести кадров среди работников, проработавших в организации один месяц (квартал, год). Для оценки эффективности подбора персонала целесообразно изучать данные показатели отдельно, не связывая с общей текучестью. Рассматривая данные показатели, можно выполнить квалифицированную диагностику проблем в системе подбора. Во внимание должно приниматься обстоятельство – по собственному желанию уволился сотрудник, или по инициативе руководства.

Важные сведения могут быть получены из показателей деятельности не всей организации, а отдельных подразделений. Показатели отдельных подразделений не будут совпадать с общими показателями организации. Многолетний опыт показывает, что не все отделы в вопросах подбора и расстановки новых сотрудников работают безупречно. Как правило, как минимум одно структурное подразделение испытывает проблемы в вопросах

текучести кадров. Рассмотрев и изучив все причины и обстоятельства увольнений на примере одного «отстающего» подразделения, можно повысить показатели эффективности подбора персонала по организации в целом, а также показатели эффективности бизнес-процессов. Причинами многих быстрых увольнений могут оказаться распространённые недоработки в управлении человеческими ресурсами.

Если новый сотрудник не смог найти взаимопонимания с коллегами по причине личностных качеств, то это может свидетельствовать о несовершенстве системы оценки личностных качеств. Причиной проблемы не является кандидат. Вновь принятый работник не сумел принять сложившуюся систему взаимоотношений, поскольку нашёл их неприемлемыми для себя. Возможно, по причине несоответствия наработанного опыта и традиций коллектив и новый сотрудник не могут найти взаимопонимания.

Помесячную динамику текучести персонала нужно сравнивать с аналогичными показателями за предыдущие периоды работы подразделения (организации). Результаты сопоставления в ряде случаев могут показать, что причины увольнения сотрудника из организации могут существенно различаться. Следует выполнить более глубокую и всестороннюю оценку системы подбора персонала.

3. Соотношение увеличения затрат на поиск и подбор к увеличению прибыли. Это весьма информативный показатель. Сегодня всё больше предприятий рассматривают персонал как свой ключевой ресурс. Качество подобранного персонала выступает одним из источников прибыли.

Службе управления персоналом не следует ограничиваться только поиском и приёмом на работу сотрудников. Талантливыми специалистами, состоящими в штате, могут заинтересоваться конкурирующие организации как источником пополнения высококвалифицированных кадров. Чтобы не допустить их ухода, менеджерам по персоналу нужно принимать участие в разработке и реализации систем мотивации и стимулирования.

Выводы. Роль поиска и найма персонала как функции управления персоналом будет возрастать в дальнейшем. Ошибки и недоработки на этом участке деятельности могут стать причиной сбоев в работе организаций.

В систему подбора и найма работников должны входить следующие основные этапы:

- анализ необходимости в привлечении новых работников. Учёт мнений и пожеланий представителей трудового коллектива;
- использование всех существующих источников от условно бесплатных к весьма затратным, исходя из целесообразности и задач поиска;
- анализ информации о соискателях;
- диагностика кандидатов;
- осуществление вторичного отбора. Дополнительная проверка информации о кандидате на должность;
- оценка эффективности подбора персонала. Составление соответствующего отчёта с указанием возможных ошибок и недоработок при осуществлении процедуры подбора;
- проведение адаптации вновь принятых сотрудников. Адаптация должна рассматриваться не как совокупность отдельных действий, а системно, на основе специально составленной программы по адаптации персонала;
- разработка системы поощрений вновь принятых работников, добившихся высоких показателей.

Список использованных источников

1. Габдулхакова О.И. Улучшение процессов подбора рабочего персонала промышленного предприятия с использованием Инструментов Лин / О.И. Габдулхакова, О.В. Некрасова // Теория и практика общественного развития: международный научный журнал. – 2013. – № 5. – С. 79-81.
2. Герман О.В. Система подбора персонала на производственном предприятии / О.В. Герман, Д.Б. Штрикова // Вестник науки и образования. Научно-методический журнал. – 2019. – Часть 1. – № 1 (55). – С. 50-53.
3. Дейнека А.В. Управление персоналом организации / А.В. Дейнека. – М.: Дашков и К, 2015. – 288 с.
4. Дёмина Н.В. Сущность и содержание отбора персонала как функции кадрового менеджмента / Н.В. Дёмина // Научные проблемы гуманитарных исследований: научно-теоретический журнал. – 2014. – № 12. – С. 60-72.
5. Жариков В.Д. Формирование системы управления персоналом на промышленном предприятии / В.Д. Жариков, Д.А. Кирсанова // Социально-экономические явления и процессы: Международный научно-теоретический и прикладной журнал. – 2016. – Т. 11. – № 5. – С. 5-10.
6. Кибанов А.Я. Экономика управления персоналом: учебник / А.Я. Кибанов, Е.А. Митрофанова, И.А. Эсаулова; под ред. А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 427 с.
7. Козина И.М. Подбор персонала: внутренний и внешний рынки / И.М. Козина // Человек. Сообщество. Управление: научно-информационный журнал. – 2007. – № 2. – С. 66-78.
8. Колосова Р.П. Экономика персонала: учебник / Р.П. Колосова, Т.Н. Василюк, М.В. Артамонова. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 896 с.
9. Припорова Е.А. Современные тенденции в процессе подбора персонала / Е.А. Припорова, Е.Е. Войлокова // Симбирский научный вестник: научно-методический журнал. – 2018. – № 1 (31). – С. 51-57.
10. Резникова О.С. Совершенствование процесса найма персонала / О.С. Резникова, Ю.С. Джавадова // Инновационная наука: Международный научный журнал. – 2018. – № 2. – С. 47-49.
11. Трегулова Н.Г. Особенности стратегического управления персоналом на промышленном предприятии / Н.Г. Трегулова // Региональные проблемы преобразования экономики: ежемесячный научный журнал. – 2018. – № 10. – С. 204-210.
12. Чернышёва Л. Хэдхантинг как инструмент формирования человеческого капитала для укрепления конкурентных позиций предприятия / Л. Чернышёва, К. Мельникова, К. Баленкова // Управление развитием. – 2016. – № 4. – С. 143-153.